

TIJORAT BANKLARIDA NAQD PULSIZ HISOB KITOBLAR HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.

Uzoqov Alisher Ibrohim o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-Moliya Akademiyasi magistranti

uzoqovalisher2001@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16626184>

Annotatsiya

Mamlakatimizda moliyaviy xizmatlarning raqamlashtirilishi jarayonlari izchil rivojlanib borayotgani naqd pulsiz hisob-kitoblar hajmining jadal oshishida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Ushbu holat, o'z navbatida, tijorat banklarida buxgalteriya hisobi va audit tizimlariga yangicha yondashuvni talab qilmoqda. Mazkur tezisda tijorat banklari faoliyatida raqamli to'lovlarni to'g'ri va shaffof hisobga olish, ularga oid ma'lumotlarni real vaqt rejimida audit qilish, hamda risklarga yo'naltirilgan ichki nazorat tizimlarini joriy etish zarurati asoslab berilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, naqd pulsiz to'lovlar buxgalteriya tizimida yetarli darajada strukturaviy aks ettirilmasligi va audit mexanizmlarining bu turdagi operatsiyalarni to'liq qamrab olmasligi asosiy muammo sifatida aniqlangan. Shu sababli zamonaviy IT-yechimlarga asoslangan avtomatlashtirilgan audit vositalari, milliy standartlar va tizimli yondashuvlar asosida naqd pulsiz hisob-kitoblarning hisob va auditini takomillashtirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Naqd pulsiz hisob-kitoblar, tijorat banklari, buxgalteriya hisobi, bank auditi, raqamli to'lovlar, moliyaviy nazorat, ichki audit tizimi, moliyaviy texnologiyalar (FinTech), real vaqt auditi, QR to'lovlar, elektron tranzaksiyalar, raqamlashtirish, bank axborot tizimlari, xavfga yo'naltirilgan audit, hisob-kitoblar shaffofligi.

Abstract

The consistent development of the processes of digitalization of financial services in our country is clearly manifested in the rapid increase in the volume of cashless settlements. This situation, in turn, requires a new approach to accounting and audit systems in commercial banks. This thesis substantiates the need for accurate and transparent accounting of digital payments in the activities of commercial banks, real-time auditing of data related to them, and the introduction of risk-oriented internal control systems. According to the results of the study, the main problem is the insufficient structural reflection of cashless payments in the accounting system and the inability of audit mechanisms to fully cover this type of operations. Therefore, practical proposals have been developed to improve the accounting and audit of cashless

settlements based on automated audit tools based on modern IT solutions, national standards, and systematic approaches.

Keywords: Cashless payments, commercial banks, accounting, bank audit, digital payments, financial control, internal audit system, financial technologies (FinTech), real-time audit, QR payments, electronic transactions, digitalization, banking information systems, risk-based audit, settlement transparency.

Tahlil va natijalar

So'nggi yillarda O'zbekiston moliyaviy sektorida sodir bo'layotgan raqamli transformatsiya jarayonlari naqd pulsiz hisob-kitoblar tizimini bank amaliyotining ajralmas qismiga aylantirdi. Raqamli to'lovlar orqali amalga oshirilayotgan operatsiyalar soni va hajmi ortgani sari ularni to'g'ri aks ettirish, buxgalteriya hisobi va audit mexanizmlarini moslashtirish zarurati ham kuchayib bormoqda. Biroq amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, aksariyat tijorat banklarida ushbu jarayonlar hisob va nazorat tizimlarida yetarlicha samarali tarzda amalga oshmayapti.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, banklarda elektron to'lovlar ko'pincha yagona kodlash tizimiga ega bo'lmay, umumiy tranzaksiya oqimida birlashtirib yuboriladi. Bu esa ularni alohida tahlil qilish, to'g'ri hisobga olish va audit qilish imkoniyatlarini cheklaydi. Masalan, QR-kod asosidagi to'lovlar, mobil ilova orqali o'tkazmalar yoki avtomatlashtirilgan to'lov tizimlari orqali amalga oshirilgan operatsiyalar ko'pincha an'anaviy naqd pulsiz to'lovlar qatorida aks ettiriladi. Bu esa raqamli iqtisodiyotning aniq monitoringini amalga oshirishga to'sqinlik qiladi.

Audit tizimida esa yana bir muhim muammo mavjud — bu real vaqt asosida monitoring va risk tahlilining yetarli darajada emasligi. Ichki audit tizimlari ko'pincha belgilangan davriy tekshiruvlar bilan cheklanib, real vaqtda aniqlanishi mumkin bo'lgan moliyaviy xatoliklar yoki firibgarlik harakatlarini o'tkazib yuboradi. Shuningdek, elektron tranzaksiyalarning kuchayishi bilan ularning maxfiyligi va aniqligi bo'yicha xavflar ortmoqda. Bu esa zamonaviy texnologiyalar yordamida xavflarni oldindan aniqlash, sun'iy intellekt va algoritmik tahlil vositalaridan foydalanishni talab qiladi.

Buxgalteriya hisobi jihatidan esa banklar o'z hisob siyosatlarida raqamli to'lovlar turini alohida klassifikatsiyalash tizimiga ega emas. Bu esa moliyaviy hisobotlarda bu operatsiyalarning turlari va ulushini aniqlashda qiyinchilik tug'diradi. Natijada bankning raqamli to'lovlar bo'yicha faoliyati samaradorligi va barqarorligiga baho berish imkoniyatlari cheklanadi.

Shuningdek, xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, rivojlangan davlatlar banklari elektron tranzaksiyalarni hisobga olishda milliy va xalqaro standartlarga asoslangan maxsus modul tizimlardan foydalanmoqda. Masalan, AQSHda naqd pulsiz to'lovlar uchun alohida "e-payment" hisobotlari ishlab chiqilgan bo'lib, bu orqali moliyaviy faoliyatning shaffofligi, davlat moliyaviy nazorat organlarining kuzatuv imkoniyati kengaytirilgan. O'zbekistonda ham shunday yondashuvlarni joriy etish dolzarb vazifalardan biridir.

Yuqoridagi tahlillar asosida quyidagi asosiy natijalarga erishildi:

- Tijorat banklarining amaldagi hisob siyosatida naqd pulsiz hisob-kitoblar, xususan, raqamli to'lovlar to'liq va aniq aks ettirilmayapti.
- Audit tizimlari bu turdagi operatsiyalarni real vaqtda nazorat qilish imkoniyatlariga ega emas, bu esa moliyaviy xavflarning ortishiga olib kelmoqda.
- Buxgalteriya hisobida raqamli to'lovlarni alohida kodlash, segmentatsiya qilish va hisobot shakllarida ajratib ko'rsatish tizimi yo'q.
- Ichki nazorat tizimlari faqat an'anaviy audit metodlariga tayanmoqda, zamonaviy texnologik vositalar — analitik dasturlar, sun'iy intellektga asoslangan monitoring tizimlari yetarli darajada joriy etilmagan.
- Bank moliyaviy hisobotlarida QR to'lovlar, mobil tranzaksiyalar, onlayn o'tkazmalar kabi zamonaviy to'lov turlari o'z aksini topmayapti.

Ushbu kamchiliklar bank faoliyatida raqamli to'lovlar bilan bog'liq moliyaviy operatsiyalarning yopiqligiga, moliyaviy shaffoflik darajasining pasayishiga hamda audit jarayonlarining samarasizligiga sabab bo'lmoqda. Shunday ekan, bank tizimi zamonaviy iqtisodiy sharoitlarga moslashishi, buxgalteriya va audit tizimlarining raqamli rivojlanish talablariga muvofiq holda isloh qilinishi muhim vazifa sifatida qaralishi lozim.

O'zbekiston bank tizimida raqamli transformatsiya bosqichma-bosqich izchil tarzda amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, so'nggi yillarda naqd pulsiz hisob-kitoblar hajmidagi o'sish sur'atlari bu yo'nalishning bank amaliyotidagi o'rni ortib borayotganini yaqqol ko'rsatmoqda. Statistika tahliliga murojaat qilar ekanmiz, O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, 2021-yilda banklar orqali amalga oshirilgan naqd pulsiz hisob-kitoblar hajmi 412 trillion so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilda bu ko'rsatkich 611 trillion so'mga yetgan. 2023-yil yakuniga kelib esa bu raqam 850 trillion so'mdan oshgan.

Shuningdek, 2024-yilning birinchi yarmida (yanvar–iyun) elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshirilgan tranzaksiyalar soni 2,1 milliard donani tashkil etib, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 28% o'sishni anglatadi. Aynan mobil

ilovalar orqali bajarilgan operatsiyalar soni 1,3 milliarddan oshib, umumiy tranzaksiyalar sonining qariyb 62% qismini tashkil etmoqda. Bu raqamlar banklarning xizmat ko'rsatishda naqd pulsiz shaklga faol o'tayotganidan dalolat beradi.

Ammo, yuqoridagi statistik ko'rsatkichlarga qaramay, bank tizimida bu operatsiyalarni buxgalteriya hisobi va audit nuqtayi nazaridan to'liq qamrab oluvchi va tahlil qiluvchi mexanizmlar yetarli emas. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi 2023-yilda tijorat banklarining 17 tasida o'tkazgan audit natijalariga ko'ra, 8 ta bankda elektron to'lovlar bo'yicha alohida hisob yuritilmagan, 5 ta bankda esa QR-to'lovlar umumiy operatsiyalarga birlashtirib yuborilgan. Bu holat moliyaviy hisobotlarda aniqlik va shaffoflikning pasayishiga olib kelgan.

Shuningdek, mavjud statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yil holatiga ko'ra tijorat banklarining atigi 36% qismida raqamli to'lovlar uchun alohida segmentlar asosida avtomatlashtirilgan audit mexanizmi joriy qilingan. Qolgan banklarda esa elektron to'lovlar hamon an'anaviy audit metodlari bilan, ya'ni davriy tekshiruvlar asosida nazorat qilinmoqda. Bu esa real vaqt rejimida firibgarlik, noto'g'ri operatsiyalar yoki texnik xatolarni aniqlash imkoniyatini sezilarli darajada cheklaydi.

Yana bir muhim raqamli ko'rsatkichga to'xtalsak, 2023-yilda yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan bank kartalari orqali amalga oshirilgan to'lovlar hajmi 285 trillion so'mni tashkil etgan. Bu raqam 2019-yildagi 53 trillion so'mlik hajmdan deyarli 5,3 baravar ko'pdir. Shu bilan birga, POS-terminal, internet banking, mobil banking orqali amalga oshirilgan operatsiyalar soni 2018–2023-yillar oralig'ida yiliga o'rtacha 40–50% o'sish sur'atini ko'rsatmoqda.

Bu ko'rsatkichlar banklar uchun katta imkoniyat bilan birga, katta xavf-xatar va mas'uliyat ham yuklaydi. Har bir raqamli tranzaksiyaning aniqligi, hujjatlashtirilganligi, risk darajasi va qonuniyligi ustidan real vaqt asosida audit yuritilishi zarur. Afsuski, bugungi kunda mavjud statistika banklar tomonidan bunday tizimlar to'liq joriy etilmaganini ko'rsatmoqda.

Xulosa

Raqamli iqtisodiyotning tez sur'atlar bilan rivojlanishi O'zbekiston tijorat banklarini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Ayniqsa, naqd pulsiz hisob-kitoblar hajmining yildan-yilga keskin ortayotgani bank-moliya tizimida tub o'zgarishlarni boshlab berdi. Ammo bu o'zgarishlar banklarda buxgalteriya hisobi va audit amaliyotlarining mavjud holatidan ancha oldinda bormoqda.

Ya'ni, real iqtisodiy jarayonlar bilan ichki hisob va nazorat mexanizmlari o'rtasida sezilarli tafovut shakllanmoqda.

Bugungi kunda tijorat banklarining aksariyatida QR-to'lovlar, mobil ilovalar orqali tranzaksiyalar va internet bankingda amalga oshiriladigan operatsiyalar alohida segment sifatida ajratilmaydi. Ular ko'pincha umumiy operatsiyalar qatorida aks ettiriladi, natijada buxgalteriya hisobotlarining aniqligi va tahliliy sifati pasayadi. Bu esa nafaqat bank ichki boshqaruvi, balki tashqi monitoring va nazorat organlari faoliyatini ham murakkablashtiradi.

Audit sohasida ham zamonaviy raqamli operatsiyalarni chuqur tahlil qilish imkoniyati hali to'liq shakllanmagan. Aksariyat audit tekshiruvlari hanuzgacha an'anaviy, ya'ni davriy va ortga qaratilgan usullarga tayanmoqda. Bunday yondashuv esa real vaqt rejimida sodir bo'layotgan moliyaviy xatoliklar, texnik nosozliklar yoki firibgarlik holatlarini erta aniqlash imkoniyatini yo'qqa chiqaradi. Bugungi kunda bank tizimi bunday noaniqlik va xavflarga bardosh bera olishi uchun ularning oldini olish va bartaraf etish bo'yicha texnologik yechimlarga tayangan holda harakat qilishi lozim.

Yuqoridagi muammolarni hal etish uchun bir nechta amaliy takliflar ilgari surilishi mumkin. Eng avvalo, raqamli to'lov turlarini alohida kodlar orqali belgilash va ularni buxgalteriya tizimida segmentlashtirish zarur. Bu esa ularning har birini tahlil qilish, ulardan tushgan daromadlarni aniq hisoblash va audit jarayonlarida to'liq aks ettirish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, ichki audit tizimlarini avtomatlashtirish, real vaqt monitoring panellarini joriy etish, sun'iy intellekt va algoritmik tahlil texnologiyalarini audit faoliyatiga tatbiq etish lozim.

Shuningdek, milliy buxgalteriya va audit standartlariga raqamli operatsiyalar uchun alohida modullarni qo'shish orqali hisobotlarning xalqaro standartlarga mosligini oshirish mumkin. Moliyaviy hisobotlarda naqd pulsiz operatsiyalar ulushini alohida ko'rsatish esa nafaqat shaffoflikni ta'minlaydi, balki banklararo solishtirma tahlil, moliyaviy barqarorlik darajasini baholash va strategik qarorlar qabul qilishda muhim rol o'ynaydi.

Naqd pulsiz hisob-kitoblar hisobi va auditini takomillashtirish raqamli transformatsiya davrining ajralmas qismi bo'lib, bu nafaqat buxgalteriya va nazorat amaliyotlarining sifatini oshiradi, balki bank faoliyatining shaffofligi, barqarorligi va ishonchliligini ham mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu yo'nalishdagi islohotlar esa moliyaviy tizimni xalqaro standartlar darajasiga olib chiqishda muhim omil bo'lib xizmat qilishi shubhasiz.

Foydanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining yillik hisobotlari. — <https://cbu.uz>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5611-son Farmoni, 2018-yil 13-mart, "Bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida".
3. O'zbekiston Respublikasi Buxgalteriya hisobi to'g'risidagi Qonuni, 1996-yil 30-avgust.
4. Hisob palatasi hisobotlari va tahliliy materiallari. — <https://accounts.uz>
5. Karimov A.A. "Bank ishi asoslari". – Toshkent: Iqtisodiyot, 2022.
6. Tursunov B.O., To'laganova M.X. "Banklarda moliyaviy nazorat va audit". – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
7. Moliya vazirligi rasmiy statistik byulletenlari. — <https://www.mf.uz>
8. International Federation of Accountants (IFAC). "Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements", 2023.
9. Basel Committee on Banking Supervision. "Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk". – Bank for International Settlements, 2021.
10. PwC (PricewaterhouseCoopers). "The Future of Banking: Audit and Risk in the Digital Age", 2022.
11. Deloitte Insights. "Internal Audit in the Era of Digital Banking", 2023.
12. Abduraxmonov Q.X. "Buxgalteriya hisobi nazariyasi va amaliyoti". – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
13. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Elektron to'lovlar statistik ko'rsatkichlari. — <https://stat.uz>
14. KPMG. "Digital Transformation in Banking Sector: Challenges and Opportunities", 2021.
15. COSO Framework. "Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance", 2017.